

**ЧИ РОСІЙСЬКО-СОВЕТСЬКА ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ
1920–1941 РР. КРАЩА ЗА НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКУ
1941–1944? СВИТОЗАР ДРАГОМАНОВ ПРО
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ПІД НІМЕЦЬКОЮ
ОКУПАЦІЄЮ В ЕПІСТОЛЯРІЮ ДО БОРИСА
МАРТОСА (1942)**

Igor Gurich

**WAS THE RUSSIAN-SOVIET OCCUPATION OF
UKRAINE (1920–1941) BETTER THAN THE NAZI
GERMAN OCCUPATION (1941–1944)? SVITZOZAR
DRAHOMANOV ON UKRAINE’S PROSPECTS UNDER
GERMAN OCCUPATION IN HIS LETTER TO BORYS
MARTOS (1942)**

Ihor Hyrych

The article discusses the correspondence between two Ukrainian figures: Sviatozar Drahomanov (1884–1958), an economist, cooperator, expert in municipal self-government, and son of the prominent political figure Mykhailo Drahomanov, and Borys Martos, a well-known cooperator and one of the political leaders during the Ukrainian Revolution (1917–1923). The correspondence compares two regimes – the Soviet regime of the 1920s–1930s and the German occupation regime (1941–1944). In 1942, S. Drahomanov served as a scholarly advisor to the Museum-Archive of the Transitional Period, which was headed by Oleksandr Ohloblyn.

The manuscript preserves 50 letters: from S. Drahomanov to B. Martos, while only a few letters from B. Martos remain. For publication, the author selected three letters in which Sviatozar Drahomanov’s stance toward the German occupation authorities is discussed. Under Russian Soviet rule, one was compelled to demonstrate Russian patriotism, whereas under German rule, it was necessary to condemn the communist regime. However, under German authority, Ukrainian newspapers were allowed to be published, Ukrai-

nian schools were established – providing education in a national spirit – and a national church and humanitarian sciences could operate, albeit without printing facilities in Kyiv.

Keywords: Russian-Soviet occupation, German occupation, comparison, Svitozhar Drahomanov, Borys Martos, correspondence, prospects for Ukraine.

Епістолярні джерела часто-густо є носіями конфіденційної інформації, яку не можна почерпнути з інших джерел. Об'єкт дослідження не завжди залишає спогади, може не мати творів публіцистичного характеру, і тоді листи можуть бути єдиними носіями інформації з питань, що мають значення концептуальної ваги. Друкуємо нижче три листа Світозара Драгоманова Борису Мартосу 1942 року, написані в часи німецької окупації. Вони стосуються ставлення його як звичайного представника української інтелігенції до німецької окупації України. Борис Мартос проживав у Чехії, у Празі, яка тоді була так само окупована Німеччиною, і знаходилася в протектораті Богемія.

Світозар Драгоманов (1884–1958) – економіст, кооператор, фахівець із міського самоврядування. Його батько – Михайло Петрович, відомий вчений і громадсько-політичний діяч. У Женеві промайнуло раннє дитинство Світозара, тут він отримав початкову освіту. У 1904 році Світозар Драгоманов закінчив IV київську гімназію. Був зарахований на інженерно-хімічне відділення Київського політехнічного інституту. Майже наприкінці навчання Світозар зрозумів, що майбутній фах не його покликання. У 1909 році залишив Політехніку та вступив до Київського комерційного інституту (ККІ). Економічне відділення названого закладу закінчив із відзнакою у 1915 році. У студентські роки Світозар Драгоманов цікавився соціалістичною літературою та став членом УСДРП. У добу будівництва Української держави у Міністерстві праці Уряду УНР обіймав посаду віце-директора одного з департаментів. У період Гетьманату працював у Всеукраїнському Союзі Земств, що його утворив С. Петлюра у квітні 1918 р. Упродовж 1919–1920 років був членом колегії кооперативної секції державної ради народного господарства в Києві. А у 1919–1922 рр. завідував інструкторським відділом “Сільського

господаря” (орган сільськогосподарської кооперації). Отже, фактично працював певний час під керівництвом Бориса Мартоса.

Після втрати української державності С. Драгоманов залишився на Батьківщині. Працював у різних установах і на різних посадах. У 1920–1921 роках – коректором і секретарем редакції часопису “Більшовик” у Києві. З осені 1922 року був лектором Інституту Народної Освіти у Києві та ректором Київського архітектурного інституту, після об’єднання якого з Київським інститутом пластичних мистецтв був проректором створеного на їхній базі Київського художнього інституту. До 1926 року співпрацював із “Пролетарською правдою” (відділ громадського господарства і планування міст), поєднував науково-адміністративну роботу з літературною. У 1926–1931 рр. Світозар Драгоманов працював в “Укрфільмі” у Києві. Як і всім родичам, які лишилися під російською окупацією, йому довелося зазнати переслідувань у роки сталінського терору. У 1930 році він був відсторонений від наукової праці. У 1931–1933 рр. Світозар Михайлович перебивався випадковими заробітками: то працівника державного технічного видавництва, то відділу обласної управи (Київ). У цей період його статті не друкували жодні видання. І лише у 1933 році ледь пощастило влаштуватися консультантом Науководослідного інституту комунальної гігієни Гіпромїста у Харкові. Та через два роки його звільнили з роботи без права на пенсійне забезпечення. Дослідженням життя і діяльності Світозара Драгоманова займалися: Т. Скрипка¹, К. Двірна², С. Семенко³.

¹ Т. СКРИПКА, *Світозар Драгоманов (1884–1958)* [у:] *Леся Українка: доля, культура, епоха: зб. статей і матеріалів*, Луцьк: Волинський національний ун-т, 2012, вип. 2, с. 179–185; Т. СКРИПКА, *Під покровом роду Драгоманових-Косачів*: URL: <https://www.t-skrupka.name/KosachFamily/RNaab.html>.

² К. ДВІРНА, *Світозар Драгоманов в окупованому Києві (1941–1942): сторінками архівних документів* [у:] “Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова”. Серія 6. Істор. науки: Зб. наук. пр., вип. 9. Ювілейний вип. до 70-річчя Борисенка В. Й., К., 2012, с. 44–52; К. ДВІРНА, *Світозар Драгоманов та його родинне оточення в Києві (1917–1921 роки)* [у:] “Світ Клію”, 2021, № 3 (2), с. 5–12.

³ С. СЕМЕНКО, *Концепція місцевого самоврядування Світозара Драгоманова* [у:] “Соціально-економічні, політичні та гуманітарні виміри національного та місцевого розвитку: зб. наук. статей учасників регіональної

У 1941–1943 рр. С. Драгоманов працював у Вукоопспілці (Всеукраїнському союзі споживчих кооперативних організацій) – об’єднанні кооперативних організацій та союзів Советської України. Діяла вона і в часах німецької окупації. Створене 7 липня 1920 р. в Харкові представниками “Дніпросоюзу”, Об’єднання української робітничої кооперації, Союзу споживчих спілок Півдня Росії та Південного управління Центросоюзу. Крім споживчої, вона об’єднувала також інші види кооперації: сільськогосподарську, кредитну, промислову, універсальну. Світозар Михайлович працював якраз у промисловій кооперації.

У 1942 р. С. Драгоманов був науковим консультантом Музею-архіву переходової доби, що його очолював О. Оглоблин. У червні зазначеного року під керівництвом Олександра Оглоблина і спільно з Наталією Полонською-Василенко, Володимиром Міяковським, Петром Курінним та Валентином Шугаєвським він брав участь у діяльності “Комісії для розгляду питання про українські емблеми”. На науковому засіданні з нагоди 30-річчя з дня смерті Лесі Українки, яке відбулося 11 і 12 вересня 1943 р. у Будинку вчених, прочитав доповідь “Листування Лесі Українки з Михайлом Драгомановим”.

У міській управі С. Драгоманов працював начальником архітектурного управління. Перебуваючи на посаді ректора Архітектурного інституту на початку 1920-х, цікавився архітектурою як засобом покращення соціального життя міст. Світозар Михайлович тісно співпрацював з Будинком вчених, очолював там бібліографічний відділ, іноді читав лекції.

Борис Мартос (1879–1977) – видатний український громадсько-політичний і кооперативний діяч, економіст. Генеральний секретар земельних справ Генерального секретаріату УЦР, міністр фінансів

наук.-практ. конфер.”, Полтава: Полтавський національний пед. ун-т ім. В. Короленка, 2018, с. 134–137; Ї ж, *Тематичні виднокола публіцистики Світозара Драгоманова 20–70-х рр. XX століття*, [у:] “Образ: Наук. журн.” № 1 (19), Суми, 2016, с. 37. Фактично та сама стаття: Ї ж, *Тематичні виднокола публіцистики Світозара Драгоманова 20–70-х рр. XX століття* // revolution.allbest.ru/journalism/00974993_0.html. У статті головним чином розповідається про його публіцистичну діяльність у часах Української революції у 1917–1918 рр. та напередодні Другої світової війни.

і голова Ради народних міністрів УНР. Є одним із активних діячів доби Української революції. Його часто сварять за протиставлення соціалізму і української державності. Буцим він казав, що не соціалістична Україна нам не потрібна. Звинувачують переважно неслухно. Бо він не був прихильником радикально ортодоксального, тоталітарного типу, соціалізму російських більшовиків, а дотримувався соціалізму цілком європейського, з людським обличчям, який не заперечував приватну власність на землю селянства. Натомість не сприймав поміщицьку власність, яка вертала Україну під кермо російського централізму. Він якраз був провідником незалежницької позиції і був не лівим соціал-демократом, а центристом. Одним із творців кооперативного українського соціалізму, співфундатором “Дніпросоюзу” – кооперативної спілки, яка була фінансовою опорою УНР і С. Петлюри. Не випадково Б. Мартос увійшов до числа перших міністрів УНР за часів Центральної Ради.

Б. Мартос зайнявся кооперативною діяльністю й став членом дирекції кооперативного “Союз-Банку”. Із 1913 р. – інспектор кооперації Полтавського губернського земства, організатор кооперативних товариств, голова ради Дніпровського союзу споживчих товариств. У 1917 р. обраний членом Центральної Ради і Малої ради від УСДРП, член Центрального комітету і заступник голови Селянської спілки. Один із організаторів 1-го та 2-го Всеукраїнських кооперативних з’їздів. У червні–серпні 1917 р. – генеральний секретар земельних справ Генерального секретаріату УЦР. Співавтор проекту земельного закону ЦР. За часів Гетьманату був головою управи Центрального українського кооперативного комітету, співзасновник та викладач Київського кооперативного інституту, член наглядової ради “Дніпросоюзу” та “Українбанку”. У 1918–1919 роках був міністром продовольчих справ УНР, міністром фінансів і головою Ради народних міністрів УНР. У 1920-х – 1930-х на еміграції в Чехословаччині працював професором Подебрадської сільськогосподарської академії. Його *opus magnum* стали дві великі теоретичні праці “Теорія кооперації” (1924) та “Кооперативна ревізія” (1927). Під його керівництвом під час доби УНР в Міністерстві продовольчих справ працював Світозар Драгоманов. Останніми роками біо-

графією Б. Мартоса, як кооператора і політичного діяча займалися в Україні О. Нестуля, М. Аліман, В. Рекрут, О. Уткін⁴.

Збереглося 50 листів: С. Драгоманова до Б. Мартоса і навпаки (листів Б. Мартоса лише кілька штук). Вони перебувають на збереженні в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України у м. Києві в “Особистому фонді професора Б. Мартоса” (ф. 4000).

Для публікації ми вибрали лише три листи, в яких йдеться про ставлення Світозара Драгоманова до німецької окупаційної влади і бачення перспектив української справи у “Новій Європі” А. Гітлера.

Українська інтелігенція і С. Драгоманов серед них, у добу тоталітарних режимів на теренах Центрально-Східної Європи підпали під глобальну стратегію фізичного виживання. Бо тоталітаризм – це передусім “покращення” населення через винищення “ворогів”. А такими ворогами завжди буває національна еліта. Комуністична пропаганда звикла розмежовувати обидва тоталітаризми: коричневий і червоний. Між тим як принципової різниці між ними не було ніякої. Російсько-советський окупаційний режим нічим кардинально не відрізнявся від німецько-нацистського. Тому власне українська інтелігенція у 1920-х – 1930-х доводила свою лояльність комуністичному режиму. А у 1940-х – 1945 – демонструвала лояльність іншому, німецькому тоталітаризмові.

Стратегія виживання підказувала спільність у підходах і ставленнях до нового окупанта. За російських советів треба було демонструвати свій російський патріотизм і гудити “український буржуазний націоналізм”, за німців навпаки – відхрещуватися від усього комуністичного. Але була одна річ, яка за німецької окупації була дозволена, а за російської – ні. Це ділянка культури, коли при вели-

⁴ О. НЕСТУЛЯ, М. АЛІМАН, *Борис Мартос і кооперація: монографія*. У 2 кн., кн. 1. *Кооперативна діяльність Б. Мартоса*, Полтава: ПУЕТ, 2017, 233 с.; О. НЕСТУЛЯ, М. АЛІМАН, *Борис Мартос та його внесок у розвиток української кооперації* [у:] “Краєзнавство”, 2019, № 3, с. 46–62; В. РЕКРУТ, *Політична та державна діяльність Бориса Мартоса в роки Української революції (1917–1921 рр.)* [у:] “Краєзнавство”, 2019, № 3, с. 63–75; О. УТКІН, *Професор Б. Мартос: організаторська та науково-педагогічна діяльність* [у:] “Український історичний журнал”, 2021, ч. 4, с. 163–174.

ких обмеженнях і заборонах, дозволявся вихід українських газет, відкриття українських шкіл, де можлива була освіта в національному дусі, національна церква, гуманітарна наука, хоч і без можливостей друку в Києві. Можна було казати про продовження традиції УНР, згадувати свою державну традицію. А отже, і думати про можливість при слушній нагоді колись цю традицію відновити. Бо ж сподіватися на збройну перемогу не доводилося. А здобути незалежну Україну під німцями було такою ж примарою (може й меншою), як під росіянами. СВУ в часах Першої світової орієнтувалися не на “прогресивних” Антанту й в тому числі Росію, а на Центральні держави і Німеччину передусім. І це було єдино можливою ставкою. Бо країни Антанти спиралися на думку свого союзника Росії і державного майбутнього за Україною не бачили.

Ми досі перебуваємо в полоні російсько-большевицької пропаганди, яка твердила ніби незаперечну істину: треба або пасивно чекати “визволителів” росіян, які відновлять свій окупаційний режим, або активно валити німецький режим підпільною працею. І знову тоді очікувати на повернення червоного окупанта. Але ж була й інша альтернатива: працювати на ідею національної України під німецькою окупацією і сподіватися на послаблення Німеччини у її боротьбі з іншим хижаком СРСР-Росією. Звісно, советський окупант буде верещати про колаборацію і по-звірячому нищити усіх тих “українських націоналістів”, “прихвоснів фашистського режиму”. Але ж українцям нічого не залишалось, як робити свою непомітну роботу і готуватися до повалення нацистсько-німецького режиму у слушну годину. Треба було накопичувати симпатиків ідеї незалежної України, збільшувати, наскільки це можливо, їхню кількість, творити культурні і економічні вартості, щоб успішніше опиратися коричневому окупанту.

Німці сприймалися людьми, як переможці комуністичного режиму, як справжні “визволителі”⁵. Котрі змушені будуть рано, чи

⁵ С. Драгоманов у листі до Б. Мартоса (ЦДАВО України, ф. 4000, оп. 1, спр. 24, арк. 80–83 зв.) писав про 19 вересня 1941 р., як день звільнення Києва, день, коли народився сто років тому його батько Михайло Петрович Драгоманов. Будь-який тиранічний режим не викликає в людини, що має гідність, поваги і жалю за втраченим рабством. Лише є сподівання,

пізно звернутися до українців по допомогу, яку ті цим “визволителям” мусять надати, щоб мати карт-бланш на діяльність на користь суто українських інтересів. “Єдиний вихід з цього для щирих, чесних українців, – вважав С. Драгоманов, – працювати віддано для передових творців нової Європи, що довели свою силу й вміння бити ворога, а як поб’ють, то за друге візьмуться. ... Чесною працею ми підготуємось до роботи для цього нині другорядного, коли воно стане першорядним. Така моя думка і тому я йду в кооперацію, в газетярство, в Музей-Архів, готуюся до планування міст та сіл”⁶.

Можна казати про пристосуванство такої оцінки подій, про “зраду” ідеалів комуністичного життя. А чи були в реаліях життя ці ідеали? Чи не була це традиційна російсько-советська бляга, щоб прикрити наготу тотального визиску і антилюдської тиранії режиму “звільненої праці”. Чи мали українці відчуття спільної Батьківщини з росіянами? Хтось і мав, але велике число киян так не думало. Хотіло при першій нагоді вирватися з большевицького раю у вільний світ, де панують людські цінності, є демократія і повага до особистості.

Становище українців в Європі А. Гітлера підрядне, але треба не розчинятися в масі фолькдойчів, не ставати новими німцями, а примножувати свій економічний і культурний капітал як українців. Так вважав С. Драгоманов, і не він один. “Народові ж потрібний хліб для праці й праця для хліба, – писав він Б. Мартосові. – Тут Україна, як відстала зі всіх боків країна, мусить визнати своє становище. Коли ж будеється дійсно нова Європа, то інтереси цієї Європи мусять бути гегемонами, національне та державне, отже, мусять підпорядкуватися цим інтересам”⁷.

Після Другої світової С. Драгоманов так само щиро і віддано стає симпатиком руху європейських федералістів за будування спільного Європейського Союзу. Звісно ЄС був йому ближчим, бо був

що новий тиран, який представляє питому Європу, є кращим і справедливішим за попереднього. Сподівання, то все, що лишалося зацькованій людині доби диктатури пролетаріату.

⁶ ЦДАВО України, ф. 4000: Особистий фонд професора Б. Мартоса, оп. 1, спр. 24, арк. 10–13 зв.

⁷ *Ibid.*

демократичним, ліберальним, враховував інтереси усіх націй Європи, у тому числі і народів-паріїв. Здавалося, як можна поставити знак рівності між “Новою Європою” нацистів і Європейською унією, яка і сьогодні присвічує Україні своїми принадами. Але в увяленні обивателів часів Другої світової головним завданням є збереження життя, а не обрання кращого з двох зол. І українська інтелігенція намагалася використати найдрібніший шанс на шляху не лише виживання, але й покращення свого економічного і культурного життя.

С. Драгоманов за німців йде у кооперацію. Працює в “Вукоопспілці”, яка відновила за німців свою діяльність, припинену за більшовиків. Попри руйну, місто жило. Ситуація з продуктами кращала, в тому числі і через поширення правдивої кооперації на селі, забороненої і переслідуваної більшовиками. Принаймні не Б. Мартос, а С. Драгоманов відсилав до європейської Праги різні продукти (крупу гречки, сухофрукти, шипшину тощо).

Були радикали і серед українського руху Опору. ОУН (б) на пряму воювало з обома режимами. ОУН (м) і намагався шукати спільні точки дотику з нацистами, і одночасно діяти в їхньому запллі на українській території через збройне підпілля. Загинули зрештою від рук німецької влади мельниківці О. Теліга і О. Ольжич. Але користався зі “співпраці” (росіяни про таку “співпрацю” і чути не хотіли, хоч спроби порозумітися ОУН робила у 1940-х) Володимир Кубійович, очолюючи Український центральний комітет (УЦК), який врятував десятки тисяч нашої інтелігенції від винищення як німцями, так і росіянами. Бо метою української сторони у війні було не стільки бути “витратним” матеріалом для росіян під Москвою, Сталінградом і при “визволенні” Києва, скільки зберегти критичну масу інтелектуального проводу нації від знищення обома окупантами.

С. Драгоманов не сприймав радикальну опозицію німецькому режиму, критикував і бандерівців, і мельниківців. Основана причина полягала в тому, що останні були найбільшими опозиціоністами федералізму його батька – Михайла Драгоманова. Світозар Михайлович при першій можливості вступав у полеміку з націоналістами: Дмитром Донцовим, Богданом Кравцівим, Романом Бжезьким, Михайлом Мухіним. Він був переконаним соціалістом демократом, запе-

речував комунізм як скрайню ідеологію. Хоч теж передавав куті меду, викреслюючи усе добре, що давали українській справі націоналісти.

Не будучи прихильником терористичних методів боротьби з німецькою владою, він вважав корисним брати участь у всіх громадських українських справах. Під цим кутом зору підтримував Музей переходової доби у Києві, який дозволили відкрити німці, як пропагандистський музей для розвінчування російсько-комуністичної діяльності по нищенню традиційної української духовності від князівських часів до встановлення в Україні большевицького режиму. Він був консультантом цього музею. Співпрацював з його директором, видатним істориком Олександром Оглоблиним. Закликав до співпраці і Бориса Мартоса, хоча останній і скептично дивився на перспективи співпраці з цим музеєм. Але сам Музей переходової доби був цікавим утворенням: крім постійно діючих виставок, він здійснював досить значну культурно-наукову діяльність. Досліджував емблематику історичного Києва, займався назовництвом київських вулиць, готував до видання науково-інформаційну продукцію; зрештою надавав змогу підготовуватися низці діячів культури і історикам: Н. Полонській-Василенко, П. Курінному, О. Повстенку, М. Холостенку, Ю. Асєєву, О. Сімзен-Сичевському, С. Драгоманову і багатьом іншим. А функції виконував не стільки німецько-нацистських окупантів (хоч у програмі діяльності згадувалася допомога німецьким військам А. Гітлера, а як могло бути інакше?), скільки спрямовані на українські національні інтереси. Зрештою будь-яка влада дозволяє робити лише те, що вона декларує на підвладних територіях.

Листи друкуємо без втручань у лексику. Виправляються лише явні помилки коректорського характеру, осучаснена і пунктуація. При цій нагоді автор висловлює щиру подяку Катерині Козелецькій за допомогу в копіюванні текстів листів та Тарасові Гриневичу – за часткову підготовку приміток.

№ 1

Київ, 10 серпня 1942
вул. Саксаганського, 65/9

Дорогий Борисе Миколаєвичу!

Одержав Ваші листи з 28 і 29-VII, які прочитав з великою приємністю. Щодо моєї вдачі, то, очевидно, вона дісталася мені в спадщину від Батька. В останні роки його життя я бачився тільки під час вакацій, коли він приїжджав лікуватися до Парижу (1890–1894), де мене в 1890 в осіні було залишено у його друзів Гольштейнів. Сам Гольштейн, батьки його – родом з Пруссії, був надзвичайно вихованою й працьовитою людиною, його дружина – Олександра Васильівна⁸ – також була надзвичайною людиною й я тепер оцінюю – дивовижний педагог; я їй зобов’язаний своїм оптимізмом і тим, що вона навчила мене вірити в свої сили. Коли я був 8–10 річним хлопцем, я не міг ще розуміти її виховуючого впливу: її строгість я сприймав по дитячому, більше не з погляду того, що вона мені навіювала, а з зовнішнього вигляду, навіть з певним страхом, що вже примусить мене виконувати якусь вправу, яка мала труднощі, що мене лякали. Пізніше, вже 16–18 років, я зрозумів високу цінність Ол[ександри] Вас[ильівни] для мене й виробу моєї вдачі. Коли й бували в моєму житті періоди упадку діяльності, то

⁸ Гольштейн Олександра Васильівна (по народженню Баулер, по першому одруженні – Вебер, 1850–1937) – російська журналістка, публіцист, громадський діяч, перекладач, письменниця. В молоді роки брала участь у війні за об’єднання Італії. Підтримувала знайомство із революціонерами М. Бакуніним, П. Лавровим, В. Засулич і М. Огарьовим. У 1876 р. переїхала на постійне місце проживання у Францію. Там одружилася з співпрацівником газети “Работник” Володимиром Гольштейном (1849–1919). Підтримувала активні контакти із багатьма тогочасними відомими громадсько-політичними діячами та інтелектуалами – М. Драгомановим, А. Бергсоном, В. Вернадським, М. Волошином, К. Бальмонтом, П. Фор та ін. Брала участь у діяльності кола російських художників Монмартру (1903–1914). Перекладала публіцистичні та філософські твори, прозу й вірші. Писала статті до російських журналів та газет, авторка спогадів про Бакуніна та Огарьова.

згадуючи Ол[ександру] Вас[ильівну] я переборював завади, що повставали на моєму шляху. Батько цілком ухвалював ставлення Ол[ександри] Вас[ильівни] до мене й гармонійно доповнював її. Та й мати моя, яку Ви певно знали, була надзвичайна людина. Багато де в чому я не слухався її, але й вона спричинилася моїй вірі у власні сили і в те, що треба самому добиватися поставленої мети – інші чи родичі, чи сусіди – можуть тільки допомагати мені. Центр все ж таки я. Це, розуміється, не егоцентризм, бо головне куди мене справляли, це: сили в тобі самому, працєю для інших: батька, матір, сестер, сусідів, друзів, громади і тоді все буде добре. Ось через це я страшенно ненавижу наших тутешніх обивателів-обломових, які тільки й стогнуть, а самі не здатні щось власними силами зробити для себе. У них – всі для них, а не вони для всіх і себе. Скільки в нас таких, яким тільки й подавай, а як даси щось і самому, щоб було краще попрацювати чи головою, чи м'язами – куди там: він не може, втомився і т. д. Оце з місяць був у мене такий інтелігент, мистецтвознавець: “вмирає з голоду”. Я йому кажу: ідіть до Музею-Архіву, там Вам робота знайдеться. Сказав про нього директорові: каже – хай приходить. Через тиждень зустрічаю “голодного”. Питаю: були в музеї? Ні, каже, це ж треба аж на Подол піти, а в мене ноги болять. Нічого дивного, кажу. Ви ж голодний, а все ж підіть: дістанете роботу, підгодується й ноги перестануть боліти. Розпрощалися. Позавчора знову стрінулися. Кажу, що директор дуже потребує такого фахівця, як він, й раджу побороти труднощі. Спробую, каже. Повірте, каже, сил немає ходити: цілий день стою на базарі, щоб продати старі речі, мало дають, страшенно втомлююсь, а як подумаю, що з Подола треба вгору йти, то й всяка охота відпадає. Отаких “інтелігентів” у нас 99,9 %, запевняю Вас. Як скажеш їм, що вони самі ковалі свого щастя, що час бути активним, погудиш їх за інертність та пасивність – ображаються, кажуть: Драгоманов – неприємна людина, знущається і т. д. А все ж таки є і добрі, активні люди: нам разом добре, працюємо, бачимо наслідки своєї роботи, критикуємо один одного й не словоблудієм, а так, по справжньому, і виходить толк. Все це я пишу Вам для того, щоб Ви знали, в яку атмосферу Ви попадете, коли повернетесь. Коли Ви в Празі – лишній, їдьте сюди: Вам місце знайдеться: кооператори Вас цінять. От не знаю *тільки, чи писали вони Вам що*. Завтра довідаюсь на нараді в справі організації коопе-

ративного інституту, за яку береться громадка ділових, щирих людей, громадян, що знають, чого хочуть досягти для добра *інших*, а не тільки свого. Напишу Вам тоді про те, що почую і підштовхну, якщо треба.

Тепер щодо життя в Києві. Ви знаєте, що Київ своєрідне місто – завше якесь паскудство викидає. Проте треба сказати, що з кожним днем кращає, так що поки до Вас дійде чутка вона у Вас для нас вже застаріла. Горох це вже *plusquamperfectum*. Маємо вже новий врожай городини. З хлібом значно покращало: видають більше на утриманців, перепадає й на службі і по інших установах. В кожному разі з харчуванням в зв'язку з віддаленням фронту все кращає. Як звільнять Кубань, Правобережжю не треба буде харчувати Харків та Донбас – значить буде краще. З жирами гірше, їх треба купувати, є гроші – купуєш, немає – підтягуєш поясок. Обіди в Вукоопспілці⁹ м'ясні з двох страв (2-га з 1–2 овочами) – 5 крб. В кожному разі, як приїдете до Вукоопспілки не голодуватимете, як буде, як тепер. Зрештою можна виїхати на роботу в провінцію: Вукоопспілка вже кілька днів друкує в газеті оголошення, що їй потрібні фахівці кооператори на провінцію, де з харчами значно краще. Хто по обивательському не зв'язувався з Києвом, а поїхав на провінцію, приїжджає до Києва як з курорту. Отже рішайте!

Присилайте Вашу працю, хоч і застарілу – це ж таки плід людського розуму й завжди можна його використати: віддам до бібліотеки Вукоопспілки. Може у Вас є старі кооперативні видання, то візьміть їх із собою.

До “Голоса”¹⁰ надіслав дописа про першу виставку Музея-Архіва, де я науковий консультант, як знайомий з закордонними музеями.

⁹ Всеукраїнський союз споживчих кооперативних організацій (ВУКОП-СПІЛКА) – об'єднання кооперативних організацій та союзів Радянської України. Створене 7 липня 1920 р. в Харкові, представниками Дніпро-спілки, Об'єднання української робочої кооперації, Союзу споживчих спілок Півдня Росії та Південного управління Центрсоюзу. Крім споживчої, вона об'єднувала також інші види кооперації: сільськогосподарську, кредитну, промислову, універсальну.

¹⁰ “Голос” (Берлін, 1939–1945). Щоденна газета остарбайтерів “Голос”. У цей час редагував Богдан Кравців.

Днями шлю дописа про Київ[ську] окреспоживспілку, а далі про Вукоопспілку.

Перехожу до політики, власне до політиканства. Всякі Мельники, Бандери й їх молодь це цілковитий скандал: неuki в державному й міжнародному праві з великим запалом, галасливою фразеологією, але... навіть грамотно адресу на конверті написати не можуть. Які з них можуть бути будівники держави? Біда в тому, що молодь з щирості їм вірить і йде за ними, але, на щастя, тільки певний час: побачить, що “вожді” не державні чи громадські люди, а славолюби та владолюби й почасти відходить – починає вчитися й розуміти, що без науки й політики не може бути життя, то й береться за книжку. Шкоди ці “вожді” нарobili чимало, певно ще нароблять.

Ідея трудової монархії, як мислив В. Липинський¹¹, з яким я був у дружніх товариських зносинах з 1904 р. аж до виїзду послом за кордон, не погана ідея, тільки біда в тому, що вона пов’язана з династичними інтересами. А коли династія, то “двір”, інтриги, дворцові перевороти. Для ідеї трудової монархії треба нових людей, чи нової людини. Значить до двох претендентів додається ще третій. Не потрібно це нікому, хіба тим, що хочуть порочити тільки цим займатися.

Народові ж потрібний хліб для праці й праця для хліба. Тут Україна, як відстала зі всіх боків країна, мусить визнати своє становище. Коли ж будеється дійсно нова Європа¹², то інтереси цієї Європи

¹¹ Липинський В’ячеслав (1882–1931) – видатний суспільний мислитель, засновник новітнього українського консерватизму, історик, засновник державницької національної історіографії. Паралельно з С. Драгомановим навчався в київській гімназії. Світозар Михайлович – у четвертій, В’ячеслав Казимирович – першій. Належали до учнівських гуртків української молоді.

¹² Нова Європа (повна назва нім. die Neuordnung Europas – Новий устрій для Європи, часто відомий під назвою “Новий порядок”) – нацистська теорія та ідея, втілена III Рейхом у комплексі практичних заходів по перебудові та реорганізації порядку у Європі (в основному підконтрольній III Рейху) згідно із ідеологією та інтересами Німецької держави на чолі з А. Гітлером. Офіційно оголошена Гітлером у 1941 р. (хоча заходи даного курсу фактично здійснювалися задовго до цього). Передбачали верховенство пангерманської держави у Європі із домінацією над інши-

мусять бути гегемонами, національне та державне, отже, мусять підпорядкуватися цим інтересам.

Всі ж можливості розвивати господарство України та її культуру є: вигнання большевиків створило потрібні умови для цього і тільки дурень цього не бачить або прикриває своє внутрішнє убожество вигаданими вадами та перешкодами. Адже легше сказати, що Семен не дає Петрові працювати, ніж працювати самому Петрові. А Петро здебільше неук, лінтюх, в той час як мужик дійсно працює: добуває хліб собі та іншим, які часто-густо того хліба не достойні, хоч і базікають про державу, гетьмана, а власної одежі в порядку держати не вміють і не хочуть вміти, а сякають носа пальцями.

Єдиний вихід з цього для щирих, чесних українців – працювати віддано для передових творців нової Європи, що довели свою силу й вміння бити ворога, а як поб'ють, то за друге візьмуться. Воно нині другорядне. Чесною працею ми підготуємось до роботи для цього нині другорядного, коли воно стане першорядним. Така моя думка і тому я йду в кооперацію, в газетярство, в Музей-Архів, готуюся до планування міст та сел (багато про останнє говорив з С. Ф. Манжулою¹³. До речі, де він тепер? Чи не подався до рідних місць – на Кубань?).

ми європейськими державами як сателітами, проведення перетворень у політичному, соціальному, економічному та культурному житті, спираючись на расові арійські теорії, націонал-соціалістичні ідеї.

¹³ Манжула Степан Федорович (1885 – після 1945) – український політичний та громадський діяч Кубані. Закінчив Кубанську військову гімназію, вчився на агрономічному факультеті Київського політехнічного інституту. У 1917–1920 рр. член Кубанської законодавчої ради та Кубанської крайової ради. Активний учасник проголошення незалежності Кубанської Народної Республіки та прийняття її конституції. У липні 1918 входив до складу кубанської повноважної делегації до Української Держави, яка під час переговорів із гетьманом П. Скоропадським уклала договір про об'єднання України та Кубані на федеративних засадах. На початку 1919 р. член делегації на Паризькій мирній конференції. Депортований за наказом ген. А. Денікіна у Стамбул. З 1920 р. перебував на еміграції в Чехословаччині, де активно співпрацював з громадськими організаціями кубанських українців, брав участь у виданні часопису “Кубанський край”, працював агрономом у Закарпатській Україні (Берегівщина), де сприяв

Додаю Вам листа пану Гриненко: прочитайте, щоб визначити Вашу роль й перешліть.

Всього найкращого.

Ваш С. Драгоманов.

Р. С. За Осауленка статті спасибі: дам Веселовському С. Ф.¹⁴, який Вам кланяється.

ЦДАВО України, ф. 4000: Особистий фонд професора Б. Мартоса, оп. 1, спр. 24: Листування з професором Драгомановим по питанням Вукоопспілки на Україні та інші особисті справи, арк. 10–13 зв.

економічному піднесенню українських сіл. У 1945 р. у Празі арештований советською контррозвідкою й безслідно зник.

¹⁴ Веселовський Сергій Феофанович (1878–1944?), український громадський та політичний діяч. Закінчив Санкт-Петербурзький університет, економіст. Після закінчення університету працював доцентом Київського політехнічного інституту. Входив до складу української громади, був членом термінологічної комісії інституту. Був членом Всеукраїнського національного конгресу та членом Української соціал-демократичної робітничої партії. У 1917 р. – член Української Центральної Ради, писар та голова агітаційної комісії. На Перших Загальних зборах Української Центральної Ради був обраний членом Комітету Української Центральної Ради, а на 5-х Загальних зборах – обраний товаришем голови. У 1918 р. – Генеральний консул Української Держави у Петрограді. З 1918 – на викладацькій роботі в Києві, зокрема читав лекції на курсах поза-шкільного навчання, організованих Міністерством освіти. З 1918 р. – екстраординарний професор кафедри статистики Київського державного українського університету. З квітня 1919 р. – член президії, заступник голови Сільськогосподарського Наукового Комітету України, завідувач економічної секції. З 1920 по 1921 р. – ректор Київського політехнічного інституту. З 1924 – професор, завідувач кафедри економіки сільського господарства Київського сільськогосподарського інституту. У 1930-х – був репресований. У 1944 р. емігрував із України. Подальша доля невідома.

№ 2

Київ, 8 листопада 1942
вул. Саксаганського 65/9

Дорогий Борисе Миколаєвичу!

Сильно я перед Вами винний, що довго не писав Вам саме в той час, як надходили до мене Ваші товариські посилки. Отже я їх одержав аж чотири: 1) ножі з ручкою, 2) великі репродукції, 3) картки й вчора 4) папір з олівцем. Велике Вам спасибі за все це. Сподіваюся, що Ви не відмовитесь і далі робити мені такі сердечні послуги.

Ходить мені о те, щоб мати ще: 1) набір штук із 12 технічних кольорових або акварельних фаберівських олівців для моїх карт і планів, що я їх маю виготовити як ілюстрації до моїх робіт дослідчих, 2) *копірувального паперу*, щоб переписувати мої роботи, бо з-за цього затримується переписка моїх рукописів, а значить і одержання гонорару, 3) міни для вкладання в кишеньк[ові] карандаші тонкі чорні і червоні.

Сьогодні базар, і я йду діставати Вам сушених вишень та шипшини. Тож чекайте їх найближчими днями.

С. Довгалю¹⁵, будь ласка, напишіть, що я все чекаю відповіді від “Голоса” про моє представництво: люди хочать передплатити, а я без уповноваження цього робити не можу з багатьох причин. Так само я в повній витрачати сили на будування старих форм, віджитих, коли можна будувати по новому, маючи досвідчених учителів в особі німців та італійців та інших, що йдуть тим же шляхом до спілкування без різниці національної? Тут кооператори на місці: вони міняють суспільні взаємини всюди у всіх країнах, серед всіх

¹⁵ Довгаль Спиридон Микитович (1896–1975) – військовик, науковець, літератор, журналіст, політик. У часи визвольних змагань звільняв Київ від російських банд. Підполковник армії УНР, член ЦК Української партії соціалістів-революціонерів та ЦК Української соціалістичної партії, економіст, доцент Української господарської академії в Подєбрадах, голова уряду УНР на вигнанні (1954, 1969–1972), голова Української Національної Ради (1966–1967, 1972–1975). Редагував під час війни одне з найкращих просвітньо-літературних видань – журнал “Дозвілля”.

народів, а державні, місцеві органи перетворюються в органи місцевого самоврядування, які можуть мати свої прикмети, але підпорядковані новій вищій міжнародній формі державності з новою соціальною суттю. Один народ – мозок в цій новій державності, другий мозжечок, третій рука, чи який там інший орган нового міжнародного тіла. Оттак я собі уявляю місце українців в новому європейському тілі: ми народ хліборобський: навчёмось використати, як слід, те що дала нам природа, і все буде гаразд... Першої ролі нам не грати політично, а господарчо ми можемо набути великої ваги. Цього чисті націоналісти не розуміють й навряд чи зрозуміють. Їх по заслугі битимуть соціальники, перетворювачі порядків організації праці. Націонал-соціалісти зробили революцію, використавши національні ознаки і сили для соціальної реформи, і в цьому їх заслуга перед всіма народами Європи. Але основна мета їх все ж зміна соціального ладу, на що потрібний час. Ми й тут відстали і мусимо кинути всі свої сили, щоб соціально вирівнятись, національно ми виростимо в соціальному поступі. Інший шлях, який нібито пропонують націоналісти, це ілюзія, шкідлива до того, бо відтягає увагу від головного: організації господарства і намагається скерувати на нині вже другорядне – державно-національне. Так я розумію ситуацію. Гетьманці, видно, ні, націоналісти теж цього, видно, не розуміють, бо одірвалися вони в еміграції від конкретних обставин. Ця стара пісня й історія розіграла вже в минулому віці таку штуку з українофілами. Державники нині опинилися в такому ж стані: вони запізнались, а коли їх б'ють, вони галасують, що хтось затримує прогрес розвитку України. Це трагедія, нічого казати, але, коли добре продумати, є вихід: покинути гру в державність й перейти на шлях міжнародної соціальності. От і все. Може я помиляюся, але здається, що таки ні.

Ну розбалакався й не замітив, що три сторінки списав. Та коли болить!

Ви питаєте про Сою Солодненко. Її в Києві немає, хоч я бачив її в січні 1941 р. Вона таки Пастернакова стала. Спитаю у Марії Павловни Юркевич¹⁶ – може вона мені скаже щось: та побачитись

¹⁶ Юркевич (дівоче Білякова) Марія Павлівна (1883–1967) – народилася на Ніженщині, закінчила Ніжинську гімназію. Діячка РУП і УСДРП. Сиділа

мені з нею все не вдається, бо шляхи наші не перетинаються ніяк в нашої діяльності щоденній.

Спасибі за клопоти про книжки з Італії: стоїчно чекаю наслідків – вони колись будуть. Чи не знаєте Ви такого Ковтуна, імені його не знаю, знаю що він у Болгарії. Шукає його родичка, а я, дурний, не спитав його імені. Довідатись можна у професора Арнаудова¹⁷, голови болгарсько-українського товариства в Софії. Арнаудову можна писати на університет. Довідайтесь, будь ласка: зробіть присемність і мені, і родичці. Пробачте, що турбую, та таке вже життя – все з турбот складається.

Ну пора йти на базар. Отже, всього найкращого. Міцно тисну руку.

Ваш Світозор Драгоманов.

у Лук'янівській в'язниці з Настею Грінченко. Дружина Лева Юркевича. Мали спільного сина Юрка, учня Першої української гімназії в Києві. Розлучилися 1908 р. Вчилася на Вищих жіночих курсах Лесгафта. Працювала вчителькою. Мешкала в Москві, Ніжині і в Києві. Перед революцією 1917–1921 років бачилася в Ніжині з Д. Дорошенком, про що він згадує у своїх спогадах. Емігрувала 1943 р. в Європу, згодом у США. Була активісткою українського жіночого руху. Похована в Бавнд-Бруці.

¹⁷ Арнаудов Михайл Петров (1878–1978) – болгарський фольклорист, історик літератури, політик, професор Софійського університету, член Болгарської Академії наук (з 1929), дійсний член НТШ (з 1924), почесний доктор наук університетів у Гайдельберзі (з 1936) і Мюнстері (з 1943). Дійсний член Угорської літературної академії ім. Ш. Петефі та Македонського наукового інституту. Його помітив і дав пугівку в творче життя, а згодом постійно підтримував літературознавець та етнограф Іван Шишманов чоловік рідної сестри С. Драгоманова. 1932 очолив Українсько-болгарське товариство. У 1928 був одним з ініціаторів та організаторів відкриття в м. Софії пам'ятника М. Драгоманову. Виголосив промову “Заслуги Драгоманова в болгарській науці”, яка згодом увійшла до його збірки “Нариси з болгарського фольклору” (1968). 1935 взяв участь у виданні журналу “Українсько-болгарські вісті” – вийшов лише один номер. Тоді ж був прийнятий до українського культурно-просвітницького товариства “Українська громада” в Болгарії. Підтримував близькі контакти з українськими вченими НТШ (І. Свенціцьким і В. Гнатюком).

Р. С. Напишіть, як пройшла доповідь Д[орошен]ка¹⁸ про Мих[айла] Петровича.

№ 3

[Без початку]

З Кооперативним Інститутом справа посувається, але не так швидко, як хочеться нам. У Рівному люблять діяти після того, як докладно ознайомляться з тими, з якими прийдеться мати діло. Поки що посилено готують найпотрібніший для нинішньої роботи персонал, для цього влаштовано короткотермінові курси.

Найкраще Вам особисто списатися з Вукоопспілкою й безпосередньо інформувати її з Вашими бажаннями. Я охоче буду товкачем. Бо одно, коли Ви говорите, а інше, коли я за Вас. Я можу не знайтися щось відповісти, коли не знаю Вашої думки. Проти волі я можу викликати непорозуміння.

В громаду та її вивчення я увійшов цілком і гадаю, що Інститут красзнавства буде задоволений. Радо прийму “Соціологію села” В. Доманицького¹⁹.

¹⁸ Дорошенко Дмитро (1882–1951) – видатний український історик, співзасновник державницької історіографії, громадсько-політичний та державний діяч, який першим висвітлив історію України і українську революцію під кутом зору національного консерватизму і філософії В. Липинського. Писав про М. Драгоманова (“Про життя М. Драгоманова” в кн. М. Драгоманов, *Про українських козаків, татар та турків* (К., 1906, с. 1–7); М. Драгоманів і українська історіографія. Праці Українського Високого Педагогічного Інститута ім. Драгоманова. Драгоманівський Збірник, Прага, 1933, с. 113–123 та ін.

¹⁹ Доманицький Віктор Миколайович (1893–1962) – український вчений-агроелементарист та етнолог, громадський діяч. Розпочав навчання у Колодистській церковно-приходській школі, у 1902 р. продовжив навчання у Першій гімназії у Києві. Протягом 1911–1915 рр. навчався на природничому відділі фізико-математичного факультету Університету Св. Володимира. Під час I Світової війни – офіцер-фортифікатор у штабі російського Балтійського флоту, за доби УНР – член української дипломатичної делегації на переговорах у Москві. У 1918–1920 рр. працював в Україн-

Про матеріали для альбома передам все директорові Музею-Архіву проф. Олександрові Петровичу Оглобліну²⁰ (Київ, Поділ, Олександрівська площа 8): як Ваш лист, так і те, що Ви мені пишете.

Якраз, коли Ваш лист вже лежав на столі, я з Ол[ександром] Петр[овичем] мріяв про видання матеріалів. Отже, спишіться, я “штовхатиму”. Гадаю, що Ол[ександр] Петр[ович] договориться з Вами. Зрештою це залежить від багатьох обставин, про які почасти

ському народному кооперативному банку у Києві (“Українбанку”), згодом у Центральному союзі українських кооперативів “Централ”. Восени 1920 р. очолив Бюро фабрикатив земледобрінь при секції ґрунтознавства, асистента при кафедрі економіки дрібних господарств у Кооперативному інституті ім. М. І. Туган-Барановського у Києві. 3 травня 1921 – секретар Київського краєвого Управління по дослідній справі й одночасно вчений секретар Київської філії Сільськогосподарського наукового комітету України. 3 6 вересня 1921 р. – завідувач відділом пристосування (сільськогосподарської пропаганди) Уманської сільськогосподарської станції й виконувач обов’язків завідувача господарством станції. Навесні 1922 р. обраний ученим секретарем Київського відділу Всеукраїнського агрономічного союзу. У 1922 р. Віктор Доманицький, як і багато інших представників української інтелігенції, змушений був емігрувати. Спочатку викладав у Берліні на курсах українознавства, а з 1923 р. керував господарською практикою та був лектором у технічній школі у Вінсдорфі під Берліном. У 1924 р. переїхав до Чехословаччини в Подєбради, де зайнявся педагогічною та публіцистичною діяльністю при Українській господарській академії. У 1928 р. отримав звання доцента і був завідувачем кафедри спеціального хліборобства. У 1936–1937 рр. керував Товариством українських інженерів у Чехословаччині. Приват-доцент кафедри політичної економіки Українського вільного університету. З 1938 р. професор і керівник кафедри соціології. З 1941 р. професор соціології, згодом керівник кафедри кооперації. У 1945 р. переїхав у Німеччину. Працював заступником директора агрономічно-лісового відділення Українського технічно-господарського інституту у Регенсбурзі, а з грудня 1945 р. його ректором. У 1948 р. емігрував у США.

²⁰ Оглоблін Олександр (1899–1992) – видатний український історик, історіограф, дослідник доби І. Мазепи, Б. Хмельницького, “Історії Русів”, генеалогії української еліти Гетьманщини XVII–XX ст. Професор Київського університету, президент УВАН у США. Був головою міської управи Києва у часах Другої світової війни, директором Музею-Архіву Переходової доби.

зможе Вам написати директор музею, який підпорядкований відділові культури й освіти міської управи.

Шкода, що у Дм[итра] Вол[одимировича]²¹ нічого не вийшло з поїздкою. Коли причина молокососи “вожді”, то подвійна шкода. Коли оці “вожді” такі, як ті, що були тут, і яких вже немає, то не тільки шкода, а ганьба. Я не знаю, як можна слухати таких невігласів, які не розуміються ні на історії, ні на державному та адміністративному праві, про міжнародне я вже не кажу, і найпростішого діла зробити не вміють, щоб не наплутати, набрехати (вільно та з браку знання). Зате амбіції і претензійності скільки! Мало прожити в Європі та помазатись “миром” її культури: треба в собі виховати культурність, навчитися хоч малому, та як слід. Та до того не ставитись з презирством до того малого й до людей, які те мале роблять. А молокососи думали, що досить оголосити себе “вождями” і все піде гаразд. А над тим, що справжні вожді пекельно працювали над собою, “наші вождики” й не задумувались. Європейські люди, що наводять тепер порядок на Сході, інший раз викликають у мене щирий жаль: вони думають, що коли чоловічок спритний, то й діло вміє робити. Але воно виходить зовсім інакше: запрошений згодом виявляється або самозванцем, або крадіжником, або заведеним грамофоном з препаскудною пружиною, хоч ящичок блищить зовсім так, як у берлінських виробів. Покоштувавши такого ділка, хазяйновиті визволителі, натурально, ставляться застережливо до чергового кандидата. Всі ці речі – це наслідок азіатчини, яка була ще за царського режиму і яку тільки посилили більшовики, знищивши те, що було здорового й працездатного у тих, що боролися проти царизму. Зрештою получилось так: на еміграції недорослі, недоуки попали в герої, що “постраждали” за хороше діло, а тут, де панували жиди і “висуванці”, майже все, що було здорове, або знищено, або скалі-

²¹ Антонович Дмитро Володимирович (1877–1945) – видатний історик, політичний і державний діяч. Засновник РУП (1900), член УСДРП. Дослідник української культури. Заступник голови УЦР та її міністр. Професор УВУ у Празі. Директор Архіву музею визвольної боротьби України в Празі. З його синами Михайлом і Марком часто спілкувався С. Драгоманов під час окупації. Високо цінував першого і критикував за консервативні погляди останнього.

чено, або деморалізовано. Шлунок на першому місці – жодних інтелектуальних прагнень у прошарку “інтелігенції”, що має тільки посвідчення 7-ми або 10 річки, чи навіть диплом “вищої освіти”, без такої. Зрозуміло, що в таких умовах масової роботи не може бути тої, яка потрібна сьогодні особливо. Коли читаєш керівні статті німецьких культуртрегерів про Україну, відчуваєш, що люди розуміють, що то таке Нова Європа, чим вона має стати й стає. Коли ж глянеш в той бік, для якого ті статті пишуться, то бачиш людей, які тільки блимають очима і цілковито не розуміють велетенського процесу народження Нової Європи, бо вони і старої не знають і не бачили й не здатні зрозуміти, що викинуто з старої і як народилася нова в Німеччині, в Італії, в Хорватії, Румунії, Болгарії і т. д. Все це наслідок нашої загальної відсталості, посиленої фізичним знищенням частини атомів, що складається молекула, як елемент нового, не “міжнародного”, а “співнародного”, побудованого на взаємній допомозі нового континенту. Правильно каже Лей, що Нова Європа ще не каша народів, а сполука народів. От і роз’ясняйте це нашому братові, навіть якомусь бургермейстрові. Він Вам каже, що Ви мрійник, а не ділова людина. Ти йому покажеш “Голос”, де наводять слова розумного практичного німця – “роби мале, але думай про велике”, а він тобі знову – “мрійник”. Тому я всі надії покладаю на того селянина, який нині заслуговує *свою землю*. Поки він піднесеться – пройде час. Але наш обов’язок допомогти йому в цьому всіма силами. Це нині, на мій погляд, робить кооперація: треба тільки очистити її від тих, що примазалися. Ці думки я хочу оголосити в “Голосі”.

До речі, я писав не про Вукоопспілку, а лише про окрспоживспілку. Про Вукоопспілку – в проекті, який незабаром стане реальністю. Репортаж для “Голоса” я тепер організую, чекаючи, поки одержу від видавництва відповідь на його пропозицію стати тут їх представником. Таку роботу я люблю, бо бачу наслідки, а говорити з людьми, коли вони не хочуть самі знайомитись з тим, як повстала, росте й шириться в просторі і часі Нова Європа – дурна трата часу. Треба часу на те, щоб люде самі подумали. Тут мені допомагає Батько, який писав: “Громада тільки тоді громада, коли вона з самостоячих, думаючих людей складається”. 19 вересня 1941 р. день звільнення Києва, минуло сто літ з дня народження Михайла Петро-

вича. Чи згадав цей день хто в еміграції? Я знаю, що дехто збирався це зробити, але не зробив... через війну. А при большевиках один писака гадав вбити пам'ять про Мих[айла] Петр[овича], написавши статтю, де доводив, що Мих[айло] Петр[ович] родоначальник українського фашизму. Писака не думав тоді, що цим він підносить ім'я “добровільного вигнанця” на належне йому місце. Про писаку забули тут, але є такі, які шанують те, проти чого він писав. І в цьому я бачу велике для себе моральне задоволення: це піддає мені охоти і сили продовжувати збирання матеріалів про Батька. Може вони таки колись і світ побачать. Ніхто інший цього нині зробити не може й не хоче.

Ну годі “вилити” свою душу! Напишіть, де тепер саме (точну адресу) С. Манжула: він таки щирий, справжній потомок українського козацтва, але не досить європеїзувався думками.

Гречку пошлю і не тільки гречку, а дещо й таке інше, чого давно не бачили. Вітайте дружину. Тисну руку.

С. Драгоманов.

Як можете дістати фарбу “Methylenblau” і пера для автоматичної ручки та резинові резервуари для неї – пришліть²².

ЦДАВО України, ф. 4000: Особистий фонд професора Б. Мартоса, оп. 1, спр. 24: Листування з професором Драгомановим по питанням Вукоопспілки на Україні та інші особисті справи, арк. 28–30 зв.

References

DOROSHENKO D., (1906), Pro zhyttia M. Drahomanova [in:] M. Drahomanov, Pro ukrainskykh kozakiv, tatar ta turkiv, K., 1906, st. 1–7). [In Ukrainian].

DOROSHENKO D., (1933), M. Drahomaniv i ukrainska istoriohrafii [in:] “Pratsi Ukrainського Vysokoho Pedarohichnoho Instytutu im. Drahomanova. Drahomanivskiy zbirnyk”, Praha, s. 113–123. [In Ukrainian].

²² ЦДАВО України, Ф. 4000: Особистий фонд професора Б. Мартоса, оп. 1, спр. 24: Листування з професором Драгомановим по питанням Вукоопспілки на Україні та інші особисті справи, арк. 80–83 зв.

DVIRNA K., (2012), Svitozor Drahomanov v okupovanomu Kyievi (1941–1942): storinkamy arkhivnykh dokumentiv [in:] “Naukovyi chasopys NPU im. M. Drahomanova”. Serii 6. Istor. nauky: Zb. nauk. pr., vyp. 9. Yuvileinyi vyp. do 70-richchia Brysenka V. Y., K., s. 44–52. [In Ukrainian].

DVIRNA K., (2021), Svitozar Drahomanov ta yoho rodyne otchennia v Kyievi (1917–1921 rokiv) [in:] “Svit Klio”, № 3 (2), s. 5–12. [In Ukrainian].

NESTULIA O., ALIMAN M., (2017), Borys Martos i kooperatsiia: monohrafiia. U 2 kn. Kn.1. Kooperatyvna diialnist B. Martosa, Poltava: PUET, 233 s. [In Ukrainian].

NESTULIA O., ALIMAN M., (2019), Borys Martos ta yoho vnesok u rozvytok ukrainskoi kooperatsii [in:] “Kraieznavstvo”, № 3, s. 46–62. [In Ukrainian].

REKRUT V., (2019), Politychna ta derzhavna diialnist Borysa Martosa v roky Ukrainskoi revoliutsii (1917–1921 rr.) [in:] “Kraieznavstvo”, № 3, s. 63–75. [In Ukrainian].

SEMENKO S., (2016), Tematychni vydnokola publitsystyky Svitozara Drahomanova 20–70-kh rr. XX stolittia [in:] “Obraz: Nauk. zhurn.”, № 1 (19), Sumy, s. 37. [In Ukrainian].

SEMENKO S., Tematychni vydnokola publitsystyky Svitozara Drahomanova 20–70-kh rr. XX stolittia // revolution.allbest.ru/journalism/00974993_0.html. [In Ukrainian].

SEMENKO S., (2018), Kontseptsiiia mistsevoho samovriaduvannia Svitozara Drahomanova [in:] “Sotsialno-ekonomichni, politychni ta humanitarni vymiry natsionalnogo ta mistsevoho rozvytku: zb. nauk. statei uchasnykiv rehionalnoi nauk.-prakt. Konfer”, Poltava: Poltavskiyi natsionalnyi ped. un-t im. V. Korolenka, s. 134–137. [In Ukrainian].

SKRYPKA T., (2012), Svitozar Drahomanov (1884–1958) [in:] Lesia Ukrainka: dolia, kultura, epokha: zb. statei i materialiv. Lutsk: Volynskiyi natsionalnyi un-t, vyp. 2, s. 179–185. [In Ukrainian].

SKRYPKA T., Pid pokrovom rodu Drahomanovykh-Kosachiv: URL: <https://www.t-skryпка.name/KosachFamily/RHaab.html>. [In Ukrainian].

UTKIN O., (2021), Profesor B. Martos: orhanizatorska ta naukovopedahohichna diialnist [in:] “Ukrainskyi istorychnyi zhurnal”, ch. 4, s. 163–174. [In Ukrainian].

Archive sources

TsDAVO Ukrainy, f. 4000: Osobystyi fond profesora B. Martosa, op. 1, spr. 24, ark. 10–13 zv.

Чи російсько-советська окупація України 1920–1941 рр. краща за німецько-фашистську 1941–1944? Світозар Драгоманов про перспективи України під німецькою окупацією в епістолярію до Бориса Мартоса (1942)

У статті йдеться про листування двох українських діячів Світозара Драгоманова (1884–1958), економіста, кооператора, фахівця з міського самоврядування, сина визначного політичного діяча Михайла Драгоманова, та Бориса Мартоса, відомого кооператора, одного із політичних діячів періоду Української революції (1917–1923 років). У листуванні порівнюються два режими: советський – у 1920–1930-х роках і німецький (1941–1944). У 1942 р. С. Драгоманов був науковим консультантом Музею-архіву переходової доби, який очолював О. Оглоблин.

Збереглося 50 листів: С. Драгоманова до Б. Мартоса. Листів Б. Мартоса лише кілька штук. Для публікації автор обрав три листи, в яких йдеться про ставлення Світозара Драгоманова до німецької окупаційної влади. За російських советів треба було демонструвати свій російський патріотизм, а за німців – засуджувати комуністичний режим. Проте за німецької влади дозволявся вихід українських газет, відкриття українських шкіл, де можлива була освіта в національному дусі, національна церква, гуманітарна наука, хоч і без можливостей друку в Києві.

Ключові слова: російсько-советська окупація, німецька окупація, порівняння, Світозар Драгоманов, Борис Мартос, листування, перспективи України.

Ігор Гирич, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна),

Ihor Hrych, Doctor of Sciences in History, Professor, Head of the Department of Source Studies of the Modern History of Ukraine,

І. ГИРИЧ, *Чи російсько-советська окупація України 1920–1941 рр. ...*

M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-9999-5620

E-mail: ihor_hyrych@ukr.net

Received: October, 1, 2025

Advance Access Published: December 2025